

INTELLEKTUAL TIZIMLAR VA UNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Abdurazzoqov Ilhom Rustamovich

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti huzuridagi Fundamental va amaliy tadqiqotlar instituti
doktaranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18667235>

Annotatsiya. Mazkur mavzu intellektual tizimlari va uning zamonaviy hayotimizdagi ahamiyati uning tarixi, ma'lumotlarni tahlil qilishning asoslari va intellektual tizimlarining iqtisodiyot, bank, ta'lim, tibbiyot va boshqa sohalardagi ahamiyati haqida fikr yuritdik.

Kalit so'zlar: intellektual tizimlar, sun'iy intellekt, dasturlash, ma'lumotlar tuzilmalari, algoritmlar, timsollarni tanib olish, mashinali o'qitish, usul, algoritim, data mining, ma'lumotlarni tahlil qilish, tavsifiy statistika.

Abstract. This topic is about intelligent systems and their importance in our modern life, its history, the basics of data analysis and the importance of intelligent systems in economics, banking, education, medicine and other fields.

Keywords: intelligent systems, artificial intelligence, programming, data structures, algorithms, pattern recognition, machine learning, method, algorithm, data mining, data analysis, descriptive statistics.

Аннотация. Данная тема посвящена интеллектуальным системам и их важности в современной жизни, их истории, основам анализа данных и значению интеллектуальных систем в экономике, банковском деле, образовании, медицине и других областях.

Ключевые слова: интеллектуальные системы, искусственный интеллект, программирование, структуры данных, алгоритмы, распознавание образов, машинное обучение, метод, алгоритм, интеллектуальный анализ данных, анализ данных, описательная статистика.

Intellektual tizimlar – bu bizni o‘rab turgan atrofdagi dunyoni idrok etadigan, uni insondek tushunadigan va uni anglab javob qaytaradigan, texnologik tomondan rivojlangan zamonaviy mashinalar tushuniladi. Sun'iy intellekt (SI) tarixi qadimgi davrlarda, mohir hunarmandlar tomonidan aql yoki onga ega bo‘lgan sun'iy mavjudotlar haqidagi afsonalar, hikoyalar va mish-mishlar bilan boshlangan. Qadimgi davrdan hozirgi kungacha mantiq va rasmiy fikrlashni o‘rganish 1940-yillarda mavhum matematik fikrlashga asoslangan mashina bo‘lgan dasturlashtiriladigan raqamli kompyuterning ixtiro qilinishiga olib keldi. Ushbu qurilma va uning ortidagi g‘oyalar olimlarni elektron miyani yaratish imkoniyatlarini muhokama qilishni boshlashga ilhomlantirdi.

Sun'iy intellekt tadqiqotlari sohasi 1956-yilda Dartmut kolleji kampusida bo‘lib o‘tgan seminarida tashkil etilgan [5]. Seminar ishtirokchilari o‘nlab yillar davomida sun'iy intellekt tadqiqotlarining yetakchilariga aylanishdi. Ularning ko‘pchiligi bir avlod ichida odamlar kabi aqli mashinalar paydo bo‘lishini bashorat qilishgan. AQSh hukumati bu tasavvurni amalga oshirish umidida millionlab dollar mablag‘ ajratdi [5]. Intellektual tizimlarining turlari bular Ekspert tizimlari (qoidaga asoslangan tizimlar), Bilimga asoslangan tizimlar, mashinali o‘rganish tizimlari, neyron tarmoq tizimlari, Noaniq mantiq tizimlari, Evolyutsion (genetik algoritmlar)

tizimlari, ko‘p agentli tizimlar, aqlli tizimlar, tabiiy tilni qayta ishlash tizimlari, gibrid aqlli tizimlar.

Intellectual tizimlari asosan bu ma’lumot qabul qiladigan, uni tahlil qiladigan, bilimlar hosil qiladigan va shu asosida kerakli qarorlar qabul qiladigan zamonaviy tizimlardir. Yuqorida aytilganidek, ular turli xil qoidalar, bilimlar bazasi, mashinali o‘rganish, neyron tarmoqlar va boshqa sun’iy intellekt tizimlariga tayangan holda ishlaydi. Ularning asosiy vazifasi murakkab masalalarni avtomatlashtirilgan holda yechish, har qanday haqiqiy vaqt sharoitida optimal qarorlar qabul qilish, texnik va boshqa jarayonlarni boshqarib va inson faoliyatini yengillashtirishdan iborat. Intellectual tizimlar ta’lim, tibbiyot, transport, moliya va axborot texnologiyalari sohalarida samarali tahlil, diagnostika, optimallashtirish va insonlarga ish faoliyatlarini yengillashtirish kabilarni ijobiy tomondan bajaradi.

I-jadval.

Intellectual tizim turlari va ularning vazifalari

<i>№</i>	<i>Intellectual tizm turi</i>	<i>Asosiy yondashuvi</i>	<i>Asosiy vazifasi</i>
<i>1</i>	<i>Ekspert tizimlari (qoidaga asoslangan tizimlar)</i>	<i>Agar (if)- u holda (then) qoidalar asosida ishlaydi.</i>	<i>Tahlil, qaror qabul qilish.</i>
<i>2</i>	<i>Bilimga asoslangan tizimlar</i>	<i>Bilimlar bazasi + inferensiya</i>	<i>Mantiqiy xulosalar chiqarish, bilimlarni boshqarish</i>
<i>3</i>	<i>Mashinali o‘rganish</i>	<i>Ma’lumotlardan o‘rganish</i>	<i>Bashorat tasniflash, timsollarni tanib olish</i>
<i>4</i>	<i>Sun’iy neyron tarmoqlar</i>	<i>Neyron model</i>	<i>Tasvir va nutqni tanish, murakkab modellashtirish</i>
<i>5</i>	<i>Noravshan mantiq (fuzzy)</i>	<i>Darajali mantiq</i>	<i>Noaniq sharoitlarda boshqaruv va qarorlar qabul qilish</i>
<i>6</i>	<i>Evolyutsion algoritmlar</i>	<i>Tabiiy tanish modeli</i>	<i>Optimallashtirish eng yaxshi yechimni topish</i>
<i>7</i>	<i>Ko‘p agentli tizimlar</i>	<i>Bir nechta agent</i>	<i>Taqsimlangan boshqaruv va hamkorlik</i>
<i>8</i>	<i>Robotlashtirilgan tizimlar</i>	<i>Sensor+ actuator + AI</i>	<i>Avtonom harakat va muhit bilan o‘zaro ta’sir</i>
<i>9</i>	<i>Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP)</i>	<i>Lingvistik + ML modellari</i>	<i>Matn/nutqni tushunish va yaratish</i>
<i>10</i>	<i>Gibrid intellectual tizimlar</i>	<i>Bir nechta yondashuv asosida</i>	<i>Aniqlik va moslashuvchanlikni oshirish</i>

Intellectual tizimlarni o‘rganmoqchi bo‘lganlar quyidagi fan sohasidagi bilimlarni tushunishlari va u sohadagi bilimlarni birlashtirishlari kerakdir. Bular: Dasturlash, Ma’lumotlar tuzilmalari, Algoritmlar, Timsollarni tanib olish, Mashinali o‘qitish, Sun’iy intellekt, fizika, Raqamli texnologiyalar, psixologiya kabi fanlarni bilishi va bundan tashqari matematika sohasiga oid fanlarni (trigonometriya, chiziqli algebra, matematik statistika, ehtimollar nazariyasi) bilishi juda muhimdir. Qo‘shimcha qilib shuni aytish mumkinki, operatsion tizimlardan Linuxda malakali mutaxassis bo‘lish yaxshi foyda beradi.

Ma’lumotlarni intellektual tahlil qilish

Data Mining usullari va bosqichlari – bu keng matematik instrumental va axborot texnologiyalari sohasida so‘ngi yutuqlar birlashmasidir. Data Mining texnologiyasida tahlilning qat’iy shakllantirilgan usullari va noformal usullari mos holda birlashtirildi ya’ni ma’lumotlarni miqdor va sifat jihatdan tahlil qilishlar. Data Mining usullari aksariyat sun’iy tafakkur doirasida ishlab chiqilgan. Usul (method) o‘zi bilan norma yoki qoidani, ma’lum yo‘lni, nazariy, amaliy, bilishga oid, boshqaruv tabiatli masala yechimlarini qabul qilishni ifodalaydi. Algoritm (algorithm) – izlayotgan natijani dastlabki ma’lumotlarni qayta o‘zgartiruvchi qadamlar ketma-ketligiga nisbatan qo‘yilgan aniq buyruqdir [3; 18-b.]. Algoritm tushunchasi elektron hisoblash mashinalaridan ancha ilgari paydo bo‘lgan hozirgi kunda algoritmlar inson faoliyatining turli sohalarida juda ko‘p amaliy va nazariy masalalarni hal qilish uchun asos bo‘lib hisoblanadi, insonlar hayotini tobora yengillashtirish uchun xizmat qilmoqdalar.

Ma’lumotlarni tahlil qilishning ahamiyati

Ma’lumotlarni tahlil qilish - Zamonaviy SIga asoslangan texnologiyalar ma’lumotlarni tahlil qilishning birinchi bosqichida qoidaga ko‘ra tavsifiy statistika hisoblanadi, korrelyatsiya hisob kitob o‘tkaziladi va chiziqli regressiya ko‘riladi. Tavsifiy statistika (Descriptive statistics) – tushunish va muhokama qilish uchun sonli ma’lumotlar massasini qulay shaklga aylantirish uchun foydalanuvchi miqdoriy ma’lumotlarni to‘plash va umumlashtirish uslubi tavsifiy statistika deb aytiladi [3; 44-b.]. Tavsifiy statistika maqsadi bu kuzatish va tajribalar natijasida olingan birlamchi natijalarni umumlashtirish. Ularning tarkibiga quyidagi xususiyatlarni kiritish mumkin: o‘rtacha, standart xato, mediana, moda, standart og‘ish, tanlanma dispersiyasi, asimmetriklilik, oraliq, minimum, maksimum, yig‘indi, hisoblarni kirita olamiz. Markaziy tendensiyani o‘lchashda ma’lumotlar to‘plamini belgilarning barcha qiymatini eng yaxshi usul bilan tavsiflovchi sonlarni tanlashdan iborat. O‘rtacha qiymat bu ma’lumotlar to‘plamining o‘rta arifmetigi sifatida hisoblanadi. Tanlanma hajmiga bo‘lingan barcha tanlanma qiymatlari yig‘indisidir. Ma’lumotlarni xuddi shu tarzda “siqqan holda” ko‘p ma’lumotlar yo‘qotiladi. O‘rtacha qiymat juda informativ bo‘lib, tadqiq etuvchi barcha ma’lumotlarga nisbatan xulosa qilish imkoniyatini beradi.

Intellektual tizimlar hozirgi kunda rivojlanayotgan taraqqiyotning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Intellektual tizimlar inson aqliy tafakkuriga xos bo‘lgan qarorlar qabul qilish, ularni tahlil qilish va qilingan natijalar orqali qarorlar qabul qilish kabi jarayonlarni modellashtirish va avtomatlashtirishga qaratilgan texnologik yechimlar to‘plamidir. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Sun’iy intellekt (SI) texnologiyalarini rivojlantirish bo‘yicha 2025-yil 22-oktyabrda o‘tkazgan yig‘ilishida “2030-yilga kelib bizning maqsadimiz sun’iy intellekt sohasida yetakchi 50 ta davlat qatoriga kirishdir. Yetakchi davlatlar tajribasiga asoslanib, biz AI alyansini tuzamiz”, dedi va bu bo‘yicha tegishli tashkilotlarga ko‘rsatmalar berdi. Shundan aytish mumkinki, davlatimiz rahbari ham Sun’iy intellekt sohasini yurtimizdagi barcha sohalariga olib kirishi va bu har bir tashkilot yetakchisining asosiy maqsadiga aylanishi va bu borada tegishli soha vakillari bilan hamkorlik qilishi kerakligini ta’kidladi.

Bugungi rivojlanayotgan raqamli davrda axborot hajmining keskin ortib borishi ba’zi kasb sohalarining imkoniyatlarini cheklab qo‘ymoqda, aynan shu holatda intellektual tizimlarning ahamiyati oshishiga va uning bugungi kundagi ahamiyatining ortishiga olib kelmoqda. Bunda Intellektual tizimlarining katta hajmdagi ma’lumotlarni tez va haqiqiy vaqt jarayonida aniq tahlil qilish, yashirin jarayonlarni aniqlash hamda tahlil qilish kabi murakkab

vazifalarni intellektual tizimlar yordamida samarali ijobiy tomondan intellektual tizimlari orqali amalga oshirilmoqda. Ularga quyidagilarni misol qilishimiz mumkin.

Iqtisodiyot sohasida – Bozordagi narx va ularga bog‘liq parametrlarning o‘shishi va kamayishi omillarini aniqlash va mavjud resurslardan samarali foydalanish imkoniyatini oshiradi, bunda ham xalqimiz hamda davlatimiz iqtisodiy tomondan rivojlanishiga olib keladi.

Tibbiyot sohasida – Bu sohada intellektual tizimlarning ahamiyati juda beqiyosdir. Bunda kasalliklarni erta aniqlash, aniq tashxis qo‘yishda shifokorlarga ishonchli yordam berish, davolash usullarini tanlash va ularning holatini doimiy diagnostik nazoratda ushlashda intellektual tizimlarining o‘rni beqiyosdir. Tasvirlarni tahlil qilishga mo‘ljallangan intellektual tizimlar rentgen, MRT va KT natijalarni yuqori aniqlik bilan o‘rganib, inson ko‘zi bilan aniqlab bo‘lmaydigan jarayonlarni aniqlashga yordam beradi. Yuqoridagi holatlar sog‘liqni saqlash tizimida vaqt va mablag‘ni tejash bilan bir qatorda inson hayotini saqlab qolish imkoniyatini yuqori darajada oshirish imkoniyatini beradi.

Ta’lim sohasida - Intellektual tizimlari ta’lim sohasida ham juda katta o‘zgarishlarni amalga oshirmoqda. AIga mo‘ljallangan ta’lim platformalari talabgorlarning bilim darajasi, o‘zlashtirish imoniyati, qiziqishlariga qarab individual ta’lim yo‘nalishini samarali shaklda tashkil etib kelmoqda. Talbgorlar bilimlarini avtomatik baholash, virtual o‘qituvchilar, virtual intellectual maslahatchilar ta’lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Sanoat va ishlab chiqarishda intellektual tizimlar – Bu sohada intellektual tizimlar tizimni avtomatlashtirishning yangi bosqichini boshlab berdi. Smart (aqilli) zavodlar, robotlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari real vaqt rejimida ma’lumotlarni tahlil qilib, ishlab chiqarish va boshqarish uskunalarining optimal ishlashini ta’minlaydi. Texnik va dasturiy nosozliklarni oldindan aniqlash, samarali texnik xizmat ko‘rsatishni rejalashtirish va energiya sarfini kamaytirish kabi vazifalarni intellektual tizimlari orqali samarali ijobiy hal etilmoqda. Bu jarayonlar mahsulot sifatining va ishlab chiqarish samaradorligining oshishi bilan birga, raqobatbardoshlikni ham kuchaytiradi.

Transport va logistika sohasida intellektual tizimlari – Haydovchilar va piyodalar uchun harakat xavfsizligini ta’minlash, yo‘ldagi tirbandliklarni oldindan aniqlash va kamaytirish kabi muammolarni samarali hal etmoqda. Zamonaviy avtopilot tizimlari, aqlli svetoforlar va yo‘nalishlarni rejalashtiruvchi dasturlar shahar infratuzilmasining samarali ishlashiga va aholimizga doimiy ravishda xizmat qilib kelmoqda.

Bu mavzuni yozishdagi oxirgi xulosa qilib shuni aytishim mumkinki intellektual tizimlar bugungi kunda fan, iqtisodiyot, tibbiyot, ta’lim va ko‘plab sohalarning yangidan rivojlantiruvchi sohasiga aylanib bo‘ldi. Yaqin kelajakda intellektual tizimlar yanada mukammal takomillashib, hayotimizni yangi ko‘rinishga olib kirishiga men ishonaman va bu borada mamlakatimizda ko‘plab ishlat amalga oshirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 22.10.2025 yildagi PF-189-son.
2. “Ko‘p agentli intellektual tizim qurish muammolari” - Monografiya – Toshkent: “Navro‘z” nashriyoti, 2020. 315 bet.
3. D.T. Muxamedieva. - “Ma’lumotlarni intellektual tahlil qilish masalalarini yechish muammolari”. Monografiya. - Toshkent: “Navro‘z” nashriyoti, 2020. 310 bet.
4. Sun‘iy intellekt hisoblash agentlarining asoslari — Devid L. Pul va Alan K. Makvort (I jild, darslik)., wikipedia.org